

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15422933>

BUGUNGI KUNDA O‘ZBEKISTON YOSHLARINING MILLIY MADANIYATGA MUNOSABATI

Xoshimova Nargiza Husanboyevna

Fan va texnologiyalar universiteti B.T yo‘nalishi 3-kurs
303- guruh talabasi

Kuchkarova Maxina Xodjimuratovna

Ilmiy rahbar: Tillar kafedrası o‘qituvchisi

Annototsiya: Ushbu maqola hozirgi O‘zbekiston yoshlarini milliy madaniyatimizga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishga va milliylikni yanada chuqur anglashlariga yordam berada. Milliylik bu – ajdodlarimizdan bizga meros bo‘lib qolgan qadriyatlar, urf-odatlar va an‘analardir. Ajdodlarimizning o‘g‘itlari esa bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan, aksincha, ularni hayotimizda tatbiq etish bizga katta foyda keltiradi.

Kalit so‘zlar: Milliy madaniyat, yoshlar, ishonch, oila, mentalitet, ajdodlar, pand-nasihatlar.

Аннотация: Эта статья поможет молодежи Узбекистана повысить интерес к нашей национальной культуре и глубже осознать, что такое национальная идентичность. Национальность — это ценности, обычаи и традиции, оставленные нам в наследство нашими предками. Советы наших предков не утратили своей значимости и сегодня, напротив, их применение в нашей жизни приносит нам большую пользу.

Ключевые слова: Национальная культура, молодежь, вера, семья, mentalitet, предки, советы.

Annotation: *This article will help the youth of Uzbekistan increase interest in our national culture and better understand what national identity is. Nationality is the values, customs and traditions left to us as a legacy by our ancestors. The advice of our ancestors has not lost its significance and today, on the contrary, their application in our lives brings us great benefit.*

Key words: *National culture, youth, faith, family, mentality, ancestors, advice.*

2017 yil 30 iyunda O‘zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etilib, uning asosiy maqsadi yoshlarning barcha tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash va amalga oshirishga qaratildi. O‘z navbatida, Prezident taklifiga ko‘ra, “O‘zbekiston Respublikasida yoshlar kunini belgilash to‘g‘risida” gi qonun bilan 30 iyun –“Yoshlar kuni” deb e‘lon qilindi. Shu bilan birga yoshlar uchun imkoniyatlar eshiklari ochildi.

Bugungi kun O‘zbekiston yoshlari omadli, o‘z fikrini ayta oladigan va albatta o‘ziga ishongan yoshlardir. O‘smir yoshlarimiz "o‘tish" davrida bo‘lganlari uchun, ular atrofidagi insonlarning ta’siri, munosabatlari, qo‘llab-quvvatlashlari muhimdir. Bu yoshlarimizning ichki imkoniyatlarini ko‘ra bilish, to‘g‘ri yo‘nalishlar berish, ularni eshitish, qobiliyatlarini rivojlantirib, yuzaga chiqarish orqali ishonchlarini qozonish muhimdir. ("Umumiy psixologiya". P.I.Ivanov.2018 .)

O‘zbekiston yoshlarining yutuqlari birinchi navbatda oilada ota-onalari, kattalar ularga namuna bo‘lishlari, amalda yaxshiliklarni ko‘rsatib borishlaridir. Aynan ota-onalar farzandlar uchun namuna bo‘lishlari, ularga ta’lim-tarbiya berishda milliylikka, axloq-odobga fozilona yondashib, adolat bilan jiddiy kirishishlari lozim bo‘ladi. Ota-onaning ijtimoiy hayotga, tabiyatga va vatanga bo‘lgan mehr-muhabbatlari albatta farzandlariga o‘tadi.

Charli Chaplinning "Mening ajoyib hayotim" asarida (Bombora. 2020.) otasi bilan sirkka borganlari, navbatda ulardan oldin olti farzandli, kambag‘al lekin ozoda kiyingan insonlar turishganini yozadi. Shu oila boshlig‘i bilet narxini eshitib bezovta bo‘layotganini ko‘rib turgan Charlining otasi o‘zidagi bor 20 dollarni yerga otib yuboradi va uni olib -:" janob pulingiz tushib ketdi"-- dedi. Haligi inson ko‘zida yosh

bilan " raxmat janob" -dedi. Ota-bola sirkdan chiqib ketishadi. Charli otasining boshqa puli yo'qligini, lekin shunday fidoiylik qilganini eslab otasi bilan umr bo'yi fahrlanishini yozadi. Uning hayotidagi eng chiroyli voqea bo'lganligini, tarbiya faqat nazorat bilan emas, balki ibrat bilan bo'lishiga amin bo'lganligini yozib qoldirgan.

Yoshlar tarbiyani, madaniyatni asosan oiladan olishlari bor gap. Bizning milliy madaniyatimiz nima? Butun dunyo tan olib, hozirgi tezkor, global zamonimizga ham mos kelayotgan nazariy-amaliy bilimlarini, tajribalarini, izlanishlari natijalarini me'ros qoldirgan buyuk olimu-fuzalolar yashab o'tganligi milliy madaniyatimizdir. Milliylik bu biz o'zbeklarga xos bo'lgan mentalitetimiz, kattalarga hurmatda, kichiklarga izzatda bo'lish, o'zidan nochorlarga yordam qo'lini cho'zishi, bolalarga yoshliklaridan ona tabiatni asrash, hayvonlar va o'simliklarga ozor bermaslikni uqtirib kelinadigan nasihat -o'gitlarimizdir.

COVID-19 dunyo yoshlarini oyoqqa turgazdi. O'zbekiston ko'ngilli yoshlari-millatidan qat'iy nazar birlashib, bir-birlaridan motivatsiya olib, huzur-halovatdan kechib, yurtimiz aholisiga qo'ldan kelgancha har tomonlama yordam berdilar. Yoshlarning yolg'iz qariyalar holidan xabar olish, yetimlarning ko'nglini ko'tarish kabi ko'plab ishlar kattalar nazorati ostida amalga oshirildi. Mana shu yillarda mehr-oqibat insonlar uchun suyanch ekanligi yuzaga chiqdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev 2021 yilni "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash" yili deb e'lon qildilar. ("Taraqqiyot strategiyasi" markazi. strategi.uz.) Bu beg'araz-beminnat qilingan yordamning mukofotidir. Hozirgi kunda tabiat, ekologik muammolar barchamizni xavotirga solmoqda. O'zbekistonning cho'llanib borish xavfining yuqoriligi, suv tanqisligi global muammodir. Inson avvalo tug'ilib, unib-o'sayotgan joyiga mehr qo'ysa, atrofidagi muammolarni o'ziniki deb bilsa, his qilsa haqiqiy fidoyi bo'ladi.

"Vatandan tashqarida baxt yo'q, har kim jonajon yerida ildiz otsin".(I.S.Turgenev. "Xalq hikmatlarining barkamol avlod tarbiyasidagi ahamiyati". 2014). Vatanimiz yoshlari o'zlarini barcha sohalarda sinab ko'rmoqdalar. Vatan resurslarini asrab-avaylash, vatanni ifloslanishlar va kirlanishidan asrash, ularga qarshi

choralar va yechimlar topish hozirgi yoshlarimizning qo‘lidadir. Ular olayotgan bilimlari, ko‘nikmalari, malaka va tajribalari o‘ylaymanki, yurtimizni bu muammolardan xalos etadi. Ajdodlarimiz qoldirib ketgan risola-kitoblar hozirgi kundagi muammolar uchun ham yechim topa oladi nazarimda. Sababi "Kitoblar barcha bunyodkorlik, yaratuvchanlik va aql-idrokning, ilmu donishning asosidir. Hayotni o‘rgatuvchi murabbiydir".("Amur Temur o‘g‘itlari".) deyilgan.

Ajdodlarimizdan Behbudiy bobomizning o‘sha davrlardanoq o‘z tilini asrab-avaylash, yana to‘rtta xorijiy tillarni o‘rganish-dunyoni tanish demakligini nasihat qilganlar. O‘z ona tilimizni buzmay, yo‘qotmay avlodlarga yetkazish ham yoshlarimizning vasifasidir. Taniqli alloma Qori Nizomiddin binni Husayinning "Ilmu axloq" kitobida juda ibratli, mazmunli holda ma‘naviy qadriyatlar bayon etilgan: "Saxovat yolg‘iz molda emas, ilmida ham bordur. Zeroki, ilmlik kishilar ilmsiz kishilarga qo‘llaridan kelganicha bildurmak ayni saxovatdir". O‘zimizdan yosh bo‘lsada, ilmi, odobi, malakasi yuqori bo‘lgan yoshlarni qo‘llab, ularni tan ola bilish, ulardan kerak bo‘lsa o‘rganish mard insonlarning qo‘lidan keladi.

Amur Temur sohibqiron sarkarda o‘z qo‘li ostidagilarga bergan pand-nasihatlari hozirgi tezkor zamonamizga ham mos kelishi, ajdodlarimizning naqadar uzoqni ko‘ra olganliklari, avlodlariga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatganliklari tahsinga sazovor. Sohibqiron nasihatlari: " Kam yenglar ocharchilik ko‘rmasdan, boy- badavlat yashaysizlar, kam uxlanglar komillikka erishasizlar, kam gapiringlar dono bo‘lasizlar".(Obiddin Mahmudov. "Farzandnoma". G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. 2015.)

Yoshlarimiz bu nasihatlarni o‘zidan kelib chiqib qabul qiladi, anglaydi va amal qiladi. Natijasi esa albatta vaqtlar o‘tib o‘z mevasini beradi. Yoshlarimiz ongi, tafakkuri, tasavvurlari, orzu-umidlari bir-biri bilan hamohang bo‘lsa, doimo yaxshiliklarga intilib, ota-onalari duolarini olib yashasalar kelajak ishonchli qo‘llarda bo‘ladi. Ertalab universitetimizga kirib kelar ekanman pozitiv kayfiyat beruvchi ushbu qo‘shiq qo‘yilgan bo‘ladi. Bu qo‘shiq doimo yoshlar, jamoa birlashganlarida katta kuch bo‘lishlarini eslatib turadi.

Ajdodlardek yorug‘ yuz bo‘lmoq uchun,
Nurlashaylik, O‘zbekiston yoshlari!
Dunyo ko‘rib qo‘ysin biz yoshlar kuchin,
Birlashaylik, O‘zbekiston yoshlari!

Bu kun jahon maydonida ko‘p yoshlar,
Bo‘lmoqdalar ajdodlarga munosib!
Ular yurtni marralar sari boshlar,
Beruniylar bosgan izlarni bosib!

Yurt bayrog‘in Kubroday mahkam tutib,
Yuksaklarga qadar uchgan yoshlarmiz!
Boradirmiz, turmaymiz baxtni kutib,
Har jabhada zafar quchgan yoshlarmiz!

Dunyo bilan barcha tilda birma-bir,
Tillashaylik, O‘zbekiston yoshlari!
Vatan qadrin birdamlik ko‘targaydir,
Birlashaylik, O‘zbekiston yoshlari!

O‘ylaymanki, boshqalarga ham bu qo‘shiq o‘zgacha shijoat, ishonch bilan jasorat va pozitiv kayfiyat beradi. Yangi O‘zbekiston yoshlari uchinchi Renesans egalari bo‘lmish bugungi yoshlarimizga, kelajagimizga omad!.

Adabiyotlar:

1. "Yoshlar madhiyasi". Botirjon Ergashev.
2. "Gulxan-adabiy-badiiy bezakli bolalar jurnali.
3. Wikipediya."Yoshlar kuni".
4. "Umumiy psixologiya". P.I.Ivanov.2018.
5. Charli Chaplin "Mening ajoyib xayotim".Bombora 2020.
6. "Taraqqiyot strategiyasi" markazi. strategi.uz. I.S.Turgenev.
7. Xalq hikmatlarining barkamol avlod tarbiyasidagi ahamiyati".2014.
8. G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi.2015
9. Obiddin Mahmudov. " Farzandnoma".
10. Xalq maqoli. "Ilmu axloq".Qori Nizomiddin binni Husayin.